

Андрій ТИМКІВ

*кандидат економічних наук, викладач кафедри фінансів,
обліку і оподаткування ім. С. Юрія
НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»*

докторант

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА «ЗЕЛЕНІ ОБЛІГАЦІЇ»

Особливістю попиту на «зелені облигації» на ринку цінних паперів формується як взаємодія різних чинників, які можна групувати як економічні, інституційні та поведінкові. Так, з економічними чинниками пов'язується класичний прибуток який отримує інвестор володіючи борговим інструментом, однак додатковими чинниками тут виступають екологічний ефект та репутація. Водночас, інституційними чинниками пов'язують посилення політики відповідально інвестування, сталого розвитку та ESG стратегії в системі управління корпоративних інвесторів. Разом з тим, у площину поведінкових чинників варто включати сприйняття «зеленого інвестування» учасниками інвестиційного ринку як маркера репутаційного ризику та якості розкриття інформації у корпоративному менеджменті.

Як показує міжнародний досвід, попит на «зелені облигації» переважно є інституційним, адже головними їй покупцями є інвестиційні фонди, страхові компанії, пенсійні фонди, банки, в той час як домогосподарства та індивідуальні інвестори є опосередкованими учасниками цього сегменту ринку оскільки інвестують переважно завдяки участі у фондах [1].

Важливим індикатором попиту на зелені облигації є доказовість екологічної якості, тобто на сьогодні в міжнародній практиці рекомендується зовнішня перевірка до випуску та після їх розміщення. Формується не просто зелений актив, а верифікований, порівнюваний фінансовий інструмент. Вплив цього чинника можна ідентифікувати завдяки т.з. «зеленій премії» або «greenium», яка передбачає нижчу дохідність «зелених облигацій» порівняно із звичайними корпоративними облигаціями. Однак, мотивом для інвесторів у цьому випадку є висока якість цінних паперів, розкриття інформації та репутація емітента, тобто інвестор готовий прийняти нижчу дохідність завдяки високому екологічному ефекту та репутації.

Не менш важливим елементом формування попиту на «зелені облигації» є динаміка розвитку фондів сталого фінансування.

Більш складними факторами ніж попит на такі фінансові активи володіє пропозиція «зелених облигацій». Міжнародна асоціація ринків капіталу (ISMA) ставить чіткі вимоги до емітентів, серед яких зрозумілі і конкретні цілі емісії, детальний опис проектів, відстеження руху коштів і щорічне розкриття інформації щодо алокації та співвідношення очікуваного та досягнутого впливу [2]. Тому пропозиція зелених облигацій функціонально залежить не лише від вартості капіталу, але й від інституційної спроможності емітента.

Сучасна типологія зелених облігацій від ICMA (standard green use-of-proceeds bond, green revenue bond, green project bond, secured green bond) відображає диверсифікацію за структурою ризику і структурою забезпечення, що значно розширює коло можливих емітентів, однак ідея і принципи зберігаються завдяки конкретиці цілей в які входять енергетика, біорізноманіття, запобігання забрудненню, адаптація до змін клімату, екологічне житло, тощо.

Таким чином, рівновага попиту та пропозиції на сегменті ринку «зелених облігацій» формується завдяки взаємодії певних процесів, адже з позиції попиту, інвестори прагнуть збільшити частку верифікованих та якісних «зелених облігацій» у портфелі цінних паперів, в той час як емітенти, що формують пропозицію, виходять на ринок лише у той час коли мають прийнятний проект і коли додаткові витрати на емісію компенсуються нижчою вартістю залучення капіталу, доступністю інвестиційних ресурсів або репутаційним вирашем. В такому взаємозв'язку т.з. «зелена премія» є певним ринковим сигналом того, що є попит на «зелені облігації» при наявності повноцінної пропозиції при звичайній дохідності.

Можемо констатувати, що на ранній стадії розвитку ринку попит зростає швидше ніж пропозиція, а тому спостерігається позитивний тренд у «зелених преміях», однак на етапі інституційної зрілості кількість емітентів завдяки кількості проєктів збільшується, що спричиняє зниження «зелених премій», однак розширює обсяги ринку. Саме на сьогодні у світі спостерігається зростання обсягів «зелених облігацій» при зниженні цінової переваги для емітента. Однак, такий фінансовий інструмент як «зелена облігація» перетворюється на повноцінний товар фондового ринку із доволі широкими межами власного сегменту.

Література:

1. Indicators on sustainable finance. URL: https://www.ecb.europa.eu/stats/all-key-statistics/horizontalindicators/sustainability-indicators/data/html/ecb.climate_indicators_sustainable_finance.en.html.
2. Green Bond Principles Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds. URL: <https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Green-Bond-Principles-GBP-June-2025.pdf>.